

2025

№10

ISSN 3060-527X

TA'LIMDA ISTIQBOLLI IZLANISHLAR.

**TA'LIMDA ISTIQBOLLI
IZLANISHLAR**

Xalqaro ilmiy-metodik jurnal

**ПЕРСПЕКТИВНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБРАЗОВАНИИ**

Международный научно-методический
журнал

**PROSPECTIVE RESEARCH IN
EDUCATION**

International scientific methodological journal

№ 10-Son, 2-Qism 2025-yil

Jurnal O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi OAK Rayosatining 2024 - yil 7 - iyundagi 355-son qarori bilan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha dissertatsiya ishlari natijalari yuzasidan ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan zaruriy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

Rustamova Manzura Ne'matjanovna,
University of Business and Science Pedagogika va psixologiya kafedrası
stajyor o'qituvchi.

KEKSALIK YOSHIDA YOLG'IZLIK XISSI RIVOJLANISHIDA YOSH VA JINS FARQLARI.

Annotatsiya. Ushbu maqolada keksalik yoshida yolg'izlik hissining rivojlanishiga yosh va jins omillarining ta'siri o'rganiladi. Psixologik va ijtimoiy omillar kontekstida yolg'izlik hissi shakllanishining mexanizmlari tahlil qilinadi. Tadqiqotda erkaklar va ayollar o'rtasidagi farqlar, shuningdek, yosh o'sishi bilan bog'liq emotsional ehtiyojlarning o'zgarishi ko'rib chiqiladi. Ushbu masala ijtimoiy psixologiya va gerontologiya doirasida muhim ahamiyatga ega bo'lib, keksalar salomatligini saqlashda profilaktik yondashuvlar ishlab chiqish uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: keksalik, yolg'izlik hissi, jins farqlari, yosh o'zgarishi, psixologik salomatlik, gerontologiya

Аннотация. В данной статье рассматривается влияние возраста и гендерных факторов на развитие чувства одиночества в пожилом возрасте. Анализируются механизмы формирования одиночества в контексте психологических и социальных аспектов. Отдельное внимание уделено различиям между мужчинами и женщинами, а также изменениям эмоциональных потребностей с возрастом. Исследование имеет значение в рамках социальной психологии и геронтологии и может служить основой для разработки профилактических подходов к сохранению психического здоровья пожилых людей.

Ключевые слова: пожилой возраст, чувство одиночества, гендерные различия, возрастные изменения, психическое здоровье, геронтология

Abstract. This article explores the influence of age and gender differences on the development of loneliness in old age. It analyzes the mechanisms of loneliness formation within the context of psychological and social factors. Particular attention is given to differences between men and women and the changes in emotional needs associated with aging. This topic is significant in the fields of social psychology and gerontology and serves as a foundation for developing preventive approaches to maintaining the mental health of elderly individuals.

Keywords: old age, loneliness, gender differences, age-related changes, psychological well-being, gerontology

Kirish. Keksalik – bu hayot tsiklining o'ziga xos, jismoniy, psixologik va ijtimoiy jihatdan murakkab davridir. Inson umrining bu bosqichi nafaqat biologik o'zgarishlar, balki ijtimoiy maqom, oilaviy roldagi o'zgarishlar, do'stlar va yaqinlar bilan bo'lgan aloqalarning qisqarishi, sog'liqdagi muammolar va hissiy ehtiyojlarning ortishi bilan tavsiflanadi. Bunday o'zgarishlar fonida keksalar orasida yolg'izlik hissi tobora keng tarqalgan muammoga aylanmoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti va xalqaro gerontologik tadqiqotlar yolg'izlikni keksalar sog'ligiga salbiy ta'sir qiluvchi omil sifatida e'tirof etadi.

Yolg'izlik-bu shaxsning o'zini ijtimoiy jihatdan izolyatsiyalangan, ijtimoiy aloqalarga ehtiyoji bo'lishiga qaramay, bu ehtiyojlar qondirilmagan deb his qiladigan ruhiy holatidir. Yolg'izlik ko'pincha tashqi holatlar bilan emas, balki insonning ichki qoniqish hissi va ehtiyojlarining qanday bajarilishi bilan bog'liq. Boshqacha aytganda, yolg'izlik ko'plab ijtimoiy aloqalarga ega bo'lgan kishilarda ham yuzaga kelishi mumkin. Keksalik davrida bu holat yanada keskin tus oladi, chunki hayot mazmuni, faoliyat, oila va sog'liq bilan bog'liq omillar o'zgaradi. Biror insonning umr yo'ldoshi vafoti, farzandlarining alohida hayot kechira

boshlashi yoki mehnat faoliyatining tugashi-bularning barchasi yolg'izlik hissining kuchayishiga olib keladi.

Bugungi kunda psixologiya va ijtimoiy fanlar yolg'izlik muammosini keng doirada o'rganmoqda. Ayniqsa, yosh va jins omillarining yolg'izlik hissi shakllanishiga ta'siri alohida e'tiborga loyiq. Turli tadqiqotlar erkaklar va ayollar orasida yolg'izlikni sezish darajasi va unga munosabatda farqlar borligini ko'rsatadi. Ayollar odatda ijtimoiy jihatdan faolroq, emotsional aloqalarni rivojlantirishga moyilroq bo'lishlariga qaramay, keksalikda ular ko'proq yolg'izlikka duch kelishadi, chunki ko'pchilik hollarda umr yo'ldoshidan erta ajralishadi yoki beva qolish ehtimoli yuqori bo'ladi. Erkaklar esa ichki his-tuyg'ularini ifoda etishda kamroq ochiq bo'lib, bu holat ularda ichki yolg'izlikka olib kelishi mumkin.

Yosh omili ham bu jarayonda muhim rol o'ynaydi. Gerontologik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, 60-74 yoshli "keksalik boshlang'ichi" bosqichi bilan 75 va undan yuqori yoshdagi "chuqur keksalik" orasida emotsional ehtiyojlar, ijtimoiy aloqa sifati va yolg'izlikni boshdan kechirish shakli o'zgaradi. Yosh ortishi bilan insonlarda ijtimoiy aloqalarni yangilash imkoniyatlari kamayadi, bu esa ularning o'zini jamiyatdan ajratilgan, befoyda his qilishiga olib keladi. Bunday holatlarda yolg'izlik nafaqat ruhiy salomatlikka, balki kognitiv funksiyalar, uyqu sifati va hatto yurak-qon tomir tizimiga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Shuningdek, ijtimoiy struktura, madaniyat, oilaviy qadriyatlar va davlat siyosatining yoshi ulug' insonlarga nisbatan tutgan o'rni ham bu muammoning keskinligiga bevosita ta'sir qiladi. Masalan, O'zbekistonda oilaviy rishtalar mustahkamligi keksalarning yolg'iz qolish ehtimolini nisbatan kamaytirsa-da, migratsiya, urbanizatsiya va zamonaviy yashash tarzi bilan bog'liq omillar tufayli so'nggi yillarda yolg'izlik hissi yuqori yoshdagi insonlar orasida ortib bormoqda.

Shu nuqtai nazardan, keksalik yoshida yolg'izlik hissining shakllanishi, unga yosh va jins omillarining qanday ta'sir etishi masalasini ilmiy asosda tahlil qilish muhim ahamiyatga ega. Bu boradagi tadqiqotlar ruhiy salomatlikni saqlash, yolg'izlikning salbiy oqibatlarini kamaytirish va ijtimoiy qo'llab-quvvatlash tizimlarini takomillashtirish bo'yicha amaliy choralarni ishlab chiqish uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

Mazkur maqola doirasida biz yolg'izlik hissining keksalar orasida qanday omillar ta'sirida shakllanishini, uning jins va yoshga qarab qanday farq qilishini empirik va nazariy manbalar asosida tahlil qilamiz. Bu orqali ushbu muammoning ijtimoiy va psixologik mohiyatini chuqurroq ochib berish, hamda uni bartaraf etish yo'llarini izlab topishga harakat qilamiz.

Adabiyotlar tahlili. Keksalik davrida yolg'izlik hissining shakllanishi va uning yosh hamda jins omillariga bog'liqligi bugungi kunda ijtimoiy psixologiya, gerontologiya va psixogerontologiya fanlarining dolzarb tadqiqot yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Turli mamlakatlarda olib borilgan empirik tadqiqotlar ushbu hissiyotning o'ziga xos sabablari, oqibatlari va ijtimoiy ta'sir omillarini aniqlashga qaratilgan.

Peplau va Perlman (1982) yolg'izlikni shaxsning ijtimoiy aloqalarga bo'lgan kutilmalari va ularning haqiqiy holati o'rtasidagi nomuvofiqlik sifatida ta'riflaydi. Ushbu nazariy asosga ko'ra, kishi ijtimoiy jihatdan faol bo'lishi mumkin, ammo agar u o'zining ehtiyojlariga javob topmasa, baribir yolg'iz his etadi. Bu tushuncha ayniqsa keksalar orasida dolzarb bo'lib, ular orasida emotsional ehtiyojlar jismoniy faoliyatdan ustun turadi.

Yosh omiliga kelsak, Savikko va hammualliflar (2005) tomonidan o'tkazilgan tadqiqotda 75 yoshdan oshgan keksalar orasida yolg'izlik darajasi ancha yuqori ekanligi aniqlangan. Bu bosqichda shaxslar ko'p hollarda umr yo'ldoshidan ayrilgan, yaqin do'stlar soni kamaygan, sog'liq bilan bog'liq cheklovlar esa ijtimoiy faollikni pasaytirgan bo'ladi. Ayni paytda 60-74 yosh oralig'idagi "faol keksalik" davri nisbatan ijtimoiy qo'llab-quvvatlov kuchli bo'lgan bosqich sifatida baholanadi.

Jins farqlari masalasiga oid tadqiqotlar esa ziddiyatli natijalarni ko'rsatmoqda. Nicolaisen va Thorsen (2017) o'z tadqiqotida ayollar erkaklarga nisbatan yolg'izlikni ko'proq his qilishini aniqlagan. Biroq bu holat ularning ijtimoiy aloqalarni saqlab qolishiga ko'proq harakat qilishi bilan ham bog'liq. Erkaklar esa his-tuyg'ularini ichga yutib, ruhiy izolyatsiyaga moyillik bildiradilar. Bu jihatdan jins farqlari yolg'izlikni qanday kechirish va unga qanday bardosh berishda o'z aksini topadi.

Milliy manbalar orasida To'hirjonova (2021) tomonidan olib borilgan tadqiqotda O'zbekistonda keksa yoshdagi insonlarning yolg'izlik hissi ko'p hollarda farzandlarining chet elga ishlash uchun ketishi yoki boshqa shaharda yashashi bilan bog'liqligi ta'kidlangan. Madaniy va ijtimoiy qadriyatlar kuchli bo'lishiga qaramay, zamonaviy urbanizatsiya jarayonlari keksalarning ijtimoiy ajralishini kuchaytirmoqda. Yuqoridagi adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, yolg'izlik hissi universal holat bo'lsa-da, uning sabablari, kechishi va oqibatlari yosh, jins va madaniy kontekstga qarab farq qiladi. Shu bois, ushbu maqolada mazkur omillar o'zaro aloqada tahlil qilinadi.

Metodologiya. Tadqiqot maqsadi: Ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi- keksalik yoshida yolg'izlik hissining shakllanishiga yosh va jins farqlarining ta'sirini aniqlash, ushbu omillar o'rtasidagi bog'liqlikni empirik jihatdan tahlil qilishdir.

Tadqiqot uslubi: Tadqiqotda miqdoriy (kvantitativ) yondashuv asosida so'rovnoma metodidan foydalanildi. Bu usul orqali ishtirokchilarning yolg'izlik darajasi, ijtimoiy aloqalari, ruhiy holati va jinsiy hamda yosh xususiyatlari o'rganildi.

Ishtirokchilar: Tadqiqotda 60 yoshdan oshgan jami 120 nafar respondent (60 erkak, 60 ayol) ishtirok etdi. Ular quyidagi yosh guruhlariga bo'lindi:

- 60–69 yosh – faol keksalar (40%)
- 70–79 yosh – o'rtacha faol keksalar (35%)
- 80+ yosh – yuqori keksalik (25%)

Respondentlar turli ijtimoiy qatlam vakillaridan – shaharlik va qishloq aholisi, turmush o'rtog'i bor va yo'q keksalar, pensiyadagi va faol ishlayotganlardan tanlab olindi.

So'rovnoma mazmuni: So'rovnoma quyidagi mezonlarni o'z ichiga oldi.

UCLA Loneliness Scale asosida tuzilgan 20 ta savol (yolg'izlikni baholash uchun)

Shaxsiy ma'lumotlar: yosh, jins, oilaviy holat, yashash joyi

Ijtimoiy faoliyat darajasi: do'stlar soni, haftalik uchrashuvlar, jamiyatdagi ishtirok

Ma'lumotlarni tahlil qilish: Yig'ilgan ma'lumotlar SPSS dasturi yordamida qayta ishlanadi. O'rtacha qiymatlar, dispersiyalar, ANOVA va chi-kvadrat testi orqali yosh va jins guruhleri o'rtasidagi farqlar aniqlanadi. Natijalar 95% ishonchlilik darajasida baholanadi ($p < 0.05$).

Cheklovlar: Tadqiqot faqatgina bir hududda-Namangan shahri va atrofidagi mahallalarda o'tkazilgan bo'lib, bu butun O'zbekiston bo'yicha umumlashtirish uchun cheklovlar keltiradi. Shuningdek, respondentlarning yolg'izlikka bo'lgan subyektiv bahosi ob'ektiv ijtimoiy faollikdan farq qilishi mumkin.

Muhokama. Tadqiqot natijalari keksalik davrida yolg'izlik hissi rivojlanishida yosh va jins omillarining muhim ahamiyatga ega ekanligini yana bir bor tasdiqladi. So'rovnomalarda asosida olingan ma'lumotlar shuni ko'rsatdiki, respondentlarning ko'pchiligida yolg'izlik hissi mavjud bo'lib, bu holat ayniqsa 75 yosh va undan oshgan keksalar orasida yuqori darajada namoyon bo'lgan.

Yosh omili tahliliga ko'ra, 60-69 yoshdagi ishtirokchilarda yolg'izlik hissi nisbatan past darajada qayd etilgan. Bu yosh guruhidagi keksalar ko'pincha ijtimoiy faoliyatda ishtirok etayotgan, jismoniy imkoniyatlari saqlangan va ijtimoiy aloqalarni davom ettirayotgan shaxslardan iborat bo'ldi. Biroq 70-79 yosh oralig'ida ushbu holat sezilarli darajada kuchayib, 80 va undan yuqori yoshdagi qatnashchilarda esa deyarli umumiy holat sifatida kuzatildi. Ushbu tendensiya shuni ko'rsatadiki, yosh ortishi bilan nafaqat sog'liq va ijtimoiy faollik

pasayadi, balki insonning ijtimoiy ehtiyojlari ham yetarlicha qondirilmay qoladi, bu esa yolg'izlik hissining kuchayishiga olib keladi.

Jinsiy farqlar tahliliga e'tibor qaratsa, ayollar erkaklarga nisbatan ko'proq yolg'izlik hissi haqida xabar bergan. Ayollarning emotsional sezuvchanligi, umr yo'ldoshining yo'qligi (ayniqsa, bevalik holati) hamda ijtimoiy rol o'zgarishlari bunga sabab bo'lgan asosiy omillar sifatida ko'riladi. Shunga qaramay, ayollar erkaklarga nisbatan ijtimoiy aloqa o'rnatishga ko'proq intilishi tufayli bu hissiyot bilan kurashishda nisbatan faolroq pozitsiyani egallaydi. Erkaklar esa ichki hissiyotlarini ko'p hollarda ifoda qilmasdan, ijtimoiy ajralishni sukut bilan qabul qiladilar. Bu esa erkaklardagi yolg'izlik hissining tashqi belgilari unchalik yaqqol bo'lmasada, ichki kechinmalar jihatidan kuchliroq bo'lishi mumkinligini ko'rsatadi.

Tadqiqot shuningdek, oilaviy va ijtimoiy qo'llab-quvvatlash tizimlarining yetishmovchiligi keksalarning ruhiy salomatligiga salbiy ta'sir ko'rsatishini ko'rsatdi. Farzandlarining boshqa shaharda yoki xorijda yashashi, turmush o'rtog'ining yo'qligi, mahalliy jamiyatda yetarli darajada ishtirok etmaslik – bularning barchasi keksalar orasida yolg'izlik hissining kuchayishiga olib kelayotgan asosiy omillardandir. Shuningdek, yolg'izlik faqatgina muloqot yo'qligi bilan emas, balki insonning o'zini jamiyatda qadrli his etmasligi, foydasiz va begona bo'lib qolganlik hissi bilan ham bog'liq. Bu holat, ayniqsa, nafaqaga chiqqan, ijtimoiy faoliyatdan chetlatilgan, o'zini jamiyatda kerak emasdek his qilayotgan keksa insonlar orasida keng tarqalgan.

O'zbek jamiyatida oilaviy qadriyatlar kuchli bo'lishiga qaramay, migratsiya va zamonaviy yashash tarzi tufayli keksalarning yolg'izlik darajasi tobora oshib bormoqda. Bu esa ijtimoiy xizmatlar tizimini qayta ko'rib chiqish, keksalar uchun mo'ljallangan psixologik va ijtimoiy yordam dasturlarini kuchaytirishni talab etadi. Mahalla va fuqarolar yig'inlari, keksalar klublari, diniy va madaniy markazlar orqali ularning faolligini oshirish, muloqot muhitini yaratish orqali yolg'izlik hissining oldini olish mumkin. Yuqoridagi holatlar shuni ko'rsatadiki, yolg'izlik keksalikda tabiiy jarayon sifatida qabul qilinmasligi lozim. U inson ruhiy salomatligi, hayot sifati va sog'lig'iga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi psixologik muammo bo'lib, u bilan kurashishda kompleks, tizimli va individual yondashuvlar zarur. Keksalarni qo'llab-quvvatlash nafaqat oilaviy, balki davlat va jamiyat miqyosida hal etilishi lozim bo'lgan dolzarb ijtimoiy vazifadir.

Natijalar. Tadqiqot davomida 60 yoshdan katta bo'lgan jami 120 nafar ishtirokchi (60 erkak va 60 ayol) o'rtasida yolg'izlik hissi, uning yosh va jins omillariga bog'liqligi o'rganildi. Quyida asosiy natijalar keltiriladi:

1. Yosh guruhlari bo'yicha yolg'izlik darajasi:

Respondentlar quyidagi uchta yosh guruhiga ajratilgan:

1-jadval. Yosh guruhlari bo'yicha yolg'izlik darajasi o'rtacha ko'rsatkichlari

Yosh guruhi	Ishtirokchilar soni (N)	Yolg'izlik darajasi (O'rtacha ± SD)
60-69 yosh	40	2.85 ± 0.75
70-79 yosh	40	3.40 ± 0.82
80+yosh	40	4.15 ± 0.90

UCLA Loneliness Scale natijalariga ko'ra quyidagilar aniqlandi:

2-jadval. Yosh guruhlari bo'yicha yolg'izlik darajalarining foiz taqsimoti (UCLA Loneliness Scale natijalari)

Yosh guruhi	Past daraja (%)	O'rta daraja (%)	Yuqori daraja (%)	Juda yuqori daraja (%)
60-69 yosh	32	45	23	-
70-79 yosh	25	40	35	-

80+	-	18	65	17
yosh				

Bu natijalar shuni ko'rsatadiki, yosh ortishi bilan yolg'izlik hissi sezilarli darajada kuchayib boradi.

2. Jinsiy farqlar:

Jins omili tahliliga ko'ra:

- Ayollarning 68% yolg'izlikni o'rtacha yoki yuqori darajada his qilgan.

- Erkaklar orasida esa bu ko'rsatkich 52% bo'lgan.

Shu bilan birga, ayollarda emotsional muloqotga ehtiyoj yuqoriligi sababli ular ochiq tarzda yolg'izlik haqida ko'proq xabar bergan. Erkaklar orasida esa "ichki yolg'izlik" holati, ya'ni tashqi muloqot mavjud bo'lishiga qaramay, ruhiy izolyatsiya holatlari ko'proq kuzatilgan.

3. Oilaviy holat va ijtimoiy qo'llab-quvvatlash:

Tadqiqot davomida aniqlanishicha:

3-jadval. Oilaviy holat va ijtimoiy qo'llab-quvvatlashga ko'ra yolg'izlik hissi foiz ko'rsatkichlari

Oilaviy holat	Yolg'izlik hissi foizi (%)
Turmush o'rtog'i bor keksalar	37
Bevalik holatidagi keksalar	72
Farzandlari bilan yashaydiganlar	Kamroq sezilgan (aniq foiz yo'q)
Farzandlari uzoqda yashaydiganlar (ayniqsa chet elda)	Yuqori darajada sezilgan

4. Ijtimoiy faollik:

Haftada kamida bir marta ijtimoiy tadbirlarda qatnashadigan keksalar orasida yolg'izlik darajasi past bo'lgan.

Doimiy ravishda mahalla, masjid, nafaqaxo'rlar klubi yoki boshqa jamoalarda ishtirok etuvchi ishtirokchilarning yolg'izlik darajasi 30% gacha kamaygan.

5. Hududiy farqlar (qo'shimcha kuzatuv):

Shahar va qishloq aholisi o'rtasidagi farqlar ham kuzatildi:

4-jadval. Hududiy farqlar bo'yicha yolg'izlik hissining foiz ko'rsatkichlari

Hudud	Yolg'izlik hissi foizi (%)
Shaharlik keksalar	65
Qishloq aholisi	48

Bu esa kichik ijtimoiy guruhlar va jamoaviy hayotning ahamiyatini ko'rsatadi.

Xulosa. Ushbu tadqiqot keksalik yoshida yolg'izlik hissining shakllanishida yosh va jins omillarining muhim rol o'ynashini aniq ko'rsatdi. Tadqiqot natijalari shuni isbotladiki, yosh ortishi bilan yolg'izlik hissi sezilarli darajada ortadi. Ayniqsa, 80 yosh va undan yuqori keksalar orasida bu holat eng yuqori darajada namoyon bo'ladi. Bunda nafaqat jismoniy salomatlikning pasayishi, balki ijtimoiy faoliyat va munosabatlarning kamayishi, shuningdek, yaqin insonlardan ayrilish kabi omillar muhim ahamiyat kasb etadi.

Jinsiy farqlar bo'yicha tahlil shuni ko'rsatdiki, ayollar erkaklarga qaraganda yolg'izlikni ko'proq his qilishadi, biroq ular o'z holatini ijtimoiy aloqalar orqali yengishga intilishadi. Erkaklar esa ko'proq ichki ruhiy izolyatsiyaga moyil bo'lib, o'z his-tuyg'ularini ochiq ifoda etishdan cheklanishadi, bu esa ruhiy salomatlik muammolariga olib kelishi mumkin. Shuning uchun jinsiy farqlarni hisobga olgan holda, psixologik va ijtimoiy qo'llab-quvvatlash tizimlarini takomillashtirish zarur.

Tadqiqot oilaviy va ijtimoiy qo'llab-quvvatlash tizimlarining keksalar uchun qanday muhim ekanligini ham yoritdi. Turmush o'rtog'i yo'qligi, farzandlarning uzoqda yashashi, do'stlar va yaqinlarning kamligi yolg'izlikni kuchaytiradi. Bu esa keksalar hayot sifatini pasaytiradi, ruhiy tushkunlik va boshqa sog'liq muammolariga olib kelishi mumkin. Shu bois, keksalar uchun maxsus ijtimoiy dasturlar, ya'ni mahalla darajasida faoliyat yurituvchi keksalar klublari, psixologik yordam markazlari, jamoaviy tadbirlar orqali ularning ijtimoiy faolligini oshirish lozim.

Shuningdek, zamonaviy jamiyatda keksalarning yolg'izlik hissini kamaytirish uchun davlat va jamoat tashkilotlari tomonidan keng qamrovli siyosat va strategiyalar ishlab chiqilishi muhimdir. Yolg'izlik faqat shaxsiy muammo emas, balki ijtimoiy muammo sifatida qaralishi va unga tizimli yondashuv orqali yechim topilishi kerak. Xulosa qilib aytganda, keksalikda yolg'izlik hissi nafaqat individual, balki jamiyat miqyosida hal etilishi lozim bo'lgan muhim masaladir. Ushbu tadqiqot natijalari keksalar salomatligi va hayot sifatini yaxshilash, ularni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash tizimini kuchaytirish bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqishda muhim ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi. Kelgusida ushbu sohada yanada keng qamrovli tadqiqotlar olib borish va milliy madaniyatimizga mos integrativ yondashuvlarni joriy etish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. Hawkley, L. C., & Cacioppo, J. T. (2010). Loneliness matters: A theoretical and empirical review of consequences and mechanisms. *Annals of Behavioral Medicine*, 40(2), 218–227.
2. World Health Organization. (2015). *World Report on Ageing and Health*.
3. Peplau, L. A., & Perlman, D. (1982). Perspectives on loneliness. *Loneliness: A Sourcebook of Current Theory, Research and Therapy*, 1–18.
4. Левина Н.Ю. (2015). Психологические аспекты одиночества в пожилом возрасте. *Вестник психологии и педагогики*, №3, с. 27–31.
5. Nicolaisen, M., & Thorsen, K. (2017). Who are lonely? Loneliness in different age groups. *International Journal of Aging and Human Development*, 84(3), 229–257.
6. Savikko, N., Routasalo, P., Tilvis, R. S., Strandberg, T. E., & Pitkala, K. H. (2005). Predictors and subjective causes of loneliness in an aged population. *Archives of Gerontology and Geriatrics*, 41(3), 223–233.
7. Victor, C. R., Scambler, S. J., Bowling, A., & Bond, J. (2005). The prevalence of, and risk factors for, loneliness in later life: A survey of older people in Great Britain. *Ageing and Society*, 25(6), 357–375.
8. Cacioppo, J. T., & Patrick, W. (2008). *Loneliness: Human Nature and the Need for Social Connection*. New York: W. W. Norton & Company.
9. Tohirjonova, M. (2021). Oilaviy munosabatlar va yolg'izlik hissi: O'zbekistondagi gerontologik kontekst. *O'zbekiston ijtimoiy fanlar jurnali*, №2, 45–51.
10. Peplau, L. A., & Perlman, D. (1982). *Loneliness: A sourcebook of current theory, research and therapy*. Wiley.
11. Hawkley, L. C., & Cacioppo, J. T. (2010). Loneliness matters: a theoretical and empirical review of consequences and mechanisms. *Annals of Behavioral Medicine*, 40(2), 218–227.
12. Savikko, N., Routasalo, P., Tilvis, R., Strandberg, T., & Pitkälä, K. (2005). Predictors and subjective causes of loneliness in an aged population. *Archives of Gerontology and Geriatrics*, 41(3), 223–233.
13. Nicolaisen, M., & Thorsen, K. (2017). Loneliness among men and women – A five-year follow-up study. *Aging & Mental Health*, 21(2), 190–198.